

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI TAFAKKURINI
O'STIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Qurbonova Baxtixon Qo'chqarbayevna

dotsent, FarDU

G'aniyeva Ranoxon Safarali qizi

talaba, FarDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803940>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurini o'stirishning nazariy asoslari ya'ni kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning tafakkur qobiliyatlarini aniqlash va ularni o'stirish hamda yosh avlodni mustaqil fikr yurita oladigan, dunyoqarashi keng barkamol shaxs sifatida tarbiyalash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, tafakkur, pedagogika, psixologiya, o'qituvchi, o'quvchi, pedagogik texnologiya, ta'lim – tarbiya.

Hozirgi kunda mamlakatimizda xalq ta'limi tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri mustaqil fikr lay oladigan yuksak axloqiy hamda ma'naviy fazilatlarga ega bo'lgan komil shaxslarni tarbiyalashdir. Shu nuqtayi nazardan mamlakatimiz kelajagiga daxldor bo'lgan, vatanga sadoqatli, iymon e'tiqodli, yuksak ma'naviyatli, farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazish, ertangi porloq kelajakka katta umid va ishonch bildirayotgan o'qituvchi va murabbiylarning oldida turgan eng dolzarb masaladir. Ta'lim tarbiya jarayonida yuzaki rasmiy yondashuvlarga, puxta o'ylanmagan ishlarga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Yosh-avlodning ta'lim-tarbiya masalasi, hamisha davlat va jamiyat nazoratida bo'lishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham alohida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Bu esa o'z navbatida pedagog kadrlarning ta'lim jarayonidagi faoliyatining yanada murakkablashuvi, mas'uliyati va vazifalarining ortishiga olib keldi. Bugungi shartda ta'lim tizimida yangi raqamli avlod bilan ishlash, ularni rivojlantirish, jahon talablariga mos qilib tayyorlash yuksak bilim, salohiyat va mehnatni talab qiladi.

Xalq ta'limi tizimidagi islohotlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad eng avval boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat va iqtidorlari doirasida hayotiy qiziqishlarini amalga oshirish, ularning tafakkurini shakllantirish hamda kelajakda kasbiy faoliyatni ongli ravishda tanlay olishi hamda o'zlashtira olishga to'g'ri yo'naltira olishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun

o'quvchilarning aqliy salohiyati va tafakkurini shakllantirishga doir metodlarni ishlab chiqish, ularning ma'naviy-axloqiy darajalariga bo'lgan talabni oshirish, o'quv-tarbiya jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan yetarli darajada ta'minlash zarur

“Tafakkur” so'zi arabcha so'z bo'lib, o'zbek tilida keng foydalaniladigan «fikrlash» va «aqliy bilish» so'zlarining sinonimi sifatida qo'llaniladi. Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur atrofda olamni bilish qurolidir va oqilona amaliy faoliyatning vujudga kelishi uchun shartdir. Tafakkur jarayonida fikr paydo bo'ladi, bu fikrlar insonning ongida muhim tushunchalar shaklini oladi. Tafakkur nutq — til bilan chambarchas bog'langan. Insonda tafakkur va nutq bo'lganligi tufayli u hayvonlardan farq qiladi va shu sababli u ongli mavjudotdir. Inson o'z atrofida olamda bo'lgan buyumlar va hodisalarni ongli ravishda idrok qiladi, ongli ravishda eslab qoladi hamda esga tushiradi va ongli ravishda harakat qiladi.¹ Tafakkur nazariy va amaliy faoliyatda sezgi va idroklarga, xotira va tasavvurlarga nisbatan alohida ahamiyatga ega.

Insonning fikrlash jarayoni tahlil qilinganda, uning qanday shakllarda kechishi ahamiyatli bo'lib, bu uning turlari va shunga ko'ra fikrlashdagi individuallik masalasidir. Hayot mobaynida o'qiganlarimiz, ma'lum shart sharoitlarda konkret dalillar va nazariy bilimlar asosida mushohada qilgan bilim va g'oyalarimiz asosida yuritgan fikrlash jarayoni **nazariy tafakkur**dir. Undan farqli **amaliy tafakkur** bevosita hayot va harakatlarimiz mobaynida hosil bo'lgan fikrlarimizga asoslanadigan tafakkurimizdir. ² Boshlang'ich sinf o'quvchisining yosh xususiyatlarini inobatga olsak, ularga nazariy bilimlarni amaliy harakatlar bilan bog'liq holda singdirib borish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu yoshdagi bolalarning tafakkur qilish va mustaqil fikr yurita olish qobiliyatlari sekin asta rivojlanib borayotgan bo'ladi. Amaliy yondashilgan harakatlar esa bolada mavjud obrazli, ko'rgazmali tafakkurni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida rivojlantiriladigan tafakkur ham eng avvalo tafakkur turlarini farqlagan holda va ularga qanday usullar bilan yondashish mumkinligini belgilan olgan holda amalga oshiriladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda tushunchali tafakkur maktabgacha bo'lgan davridan tezroq rivojlana boshlaydi. Chunki tafakkur jarayonida bola tushunchalar yordamida ish ko'radi. Oldin tushunchali tafakkur aniq narsa va

¹ P.I.Ivanova, M.E.Zufarova. “Umumiy psixologiya” O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent - 2008

² B.M. Karimova. Psixologiya. Toshkent – 2000. 48-bet.

hodisalar bilan bog'langan bo'ladi, so'ng sekin-asta aniq narsalardan abstraktlashish (chetga chiqish) ya'ni narsalar, voqea-hodisalarni umumlashtirish va ma'lum darajada xulosalar chiqarish ko'nikmasi shakllanib boradi. Tafakkur faoliyatining bunday rivojlanishida o'qish, o'ganish juda katta ahamiyatga kasb etadi. O'qish bu yoshdagi bolalarning tafakkurini, mustaqil fikrlashini va bilimlarini kengaytiradi. Shu bilan birga yangi tushunchalarni o'zlashtirishiga zamin yaratadi.

Tafakkur borliqni nafaqat bevosita, balki bilvosita tarzda ham aks ettira oladi. Unda yangi bilimlarni tajribaga har safar bevosita murojaat etmasdan, mavjud bilimlarga tayangan holda hosil qilishi mumkin. Fikrlash bunda predmet va hodisalar o'rtasidagi aloqadorlikka asoslanadi. Masalan, bolaning xulq-atvoriga

qarab uning qanday muhitda tarbiya olganligi haqida fikr yuritish mumkin. Tafakkurning mazkur xususiyati, ayniqsa, xulosaviy fikr hosil qilishda aniq namoyon bo'ladi.³

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirish ustida ishlash shunday bir aqliy jarayonlardan iborat bo'lib, bu jarayon voqea va hodisalarni aniq, to'g'ri, to'liq, chuqur tarzda birlashtirib aks ettirishga, ularni tushunishga va bilishga shu bilan bir qatorda ularning ta'lim-tarbiya jarayonida yanada oqilona faoliyat bilan mashg'ul bo'lishlariga imkon yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash doirasi, dunyoqarashi nuqtayi nazaridan ularning tafakkurini rivojlantirishga to'xtalganda analiz mashqlari bilan bir qatorda sintez jarayoniga ham alohida ahamiyat qaratiladi. Sintez – bola tafakkuriga ta'sir etuvchi shunday bir vosita hisoblanadiki, unda bolalar narsa va hodisalarning analizda bo'lingan ayrim bo'laklarini sintez yordami bilan nazariy yoki amaliy tarzda birlashtirib o'z holiga keltiradilar. Masalan: Birinchi sinf o'quvchisi harflardan foydalanib bo'g'in, bo'g'inlardan foydalanib so'z, so'zlardan esa gap, gaplardan esa qisqa hikoyalar tuzishadi.

Boshlang'ich ta'lim davri – har doim o'quvchilar tafakkurini shakllantirish va o'stirish uchun to'g'ri davr hisoblanadi. Bunday yoshdagi maktab o'quvchilarining tafakkurini shakllantirishda eng muhim vazifa - bu o'qish (matnlar, rasmlar, chizmalar, va boshqa texnik vositalar). Boshlang'ich sinfda bolaning aqliy rivojlanishini ta'minlash, bolaning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, va uni ijtimoiy hayotga tayyorlash muhim vazifadir. Tafakkur har bir bolaning qobiliyatlari negizida paydo bo'ladi va uni rivojlantirishda bilim olish va ko'nikma va malakalarni rivojlantirish zarur hisoblanadi.

³Z.Davronov, M.N. Primov, A.Sultonova. "Falsafa". O'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2019.

Xulosa qilib aytganda kichik yoshdagi o'quvchilarda tafakkur qilish odatda harakatlardan bog'langan bo'ladi. Ya'ni tafakkurning yuzaga chiqishi asosan, aniq va obrazli harakterga ega bo'ladi. Hamda ular o'zlari bevosita ko'rayotgan va eshitayotgan, bevosita idrok qilayotgan narsalari haqida fikr yurita oladilar. Shu nuqtayi nazardan bu yoshdagi bolalar o'zlari ko'rmagan, idrok qilmagan voqea-hodisalarning qanday ro'y berishini, ular o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni fikran analiz-sintez qila olmaydilar va ulardan to'g'ri xulosa chiqarishga qiynaladilar. Shuningdek boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlarining qilayotgan ishlari qanday oqibatlar keltirib chiqarishini va ular nimalarga olib borishini ham tafakkur qila olmaydilar. Shu nuqtayi nazardan maktab ta'limining ilk kunlaridan boshlab bolalar tafakkurini o'stirish va umumlashtirish bo'yicha tegishli ish olib borilsa bolalar 8-9 yoshga borib narsalar, voqea-hodisalarning muhim belgilarini ancha to'g'ri topa oladigan va ularning belgilariga qarab ularni guruhlarga ajrata oladigan va nafaqat ko'rgan bilgan, balki hali ko'rmagan idrok etmagan narsalari haqida ham o'ylashni va tafakkur qilishni boshlaydilar. Bolalarning tafakkuri asosan o'zi javob topa olmagan va ular uchun tushunarsiz bo'layotgan narsalarning javobini izlash va ba'zi hollarda so'rab o'rganish orqali oshiriladi. Chumki ular o'zlari hali bilmagan narsalari haqida bilishni istaydilar, shuning uchun ham kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida ko'p savol berish xolatlari kuzatiladi. Ularda shunday holat kuzatilsa bu vaziyatdan unumli foydalanish va ularga aniq va tushunarli qilib ma'lumotlar berish zarur. Bu ham bola tafakkurini o'sishiga ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Bunday talim jarayonida reja asosida tizimli ravishda orttirilgan ilmiy bilimlar va tushunchalar tasavvur doirasining kengayib tafakkurini o'sib borishida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". "O'zbekiston". Toshkent-2022.
2. P.I.Ivanova, M.E.Zufarova "Umumiy psixologiya" O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent - 2008
3. B.M. Karimova. Psixologiya. Toshkent – 2000. 48-bet.
4. Z.Davronov, M.N.Primov, A.Sultonova. "Falsafa". O'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2019.

